

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Artes y Diseño

Memoria Gráfica

Mariana Salas Loranca

314346876

Licenciatura en Artes Visuales

msalas@fad.unam.mx

Teléfono: 5580341273

Hamburgo 153, CP:06600, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX, México.

Universidad Nacional Autónoma De México

Instituto De Geofísica

“Educación Continua y a Distancia”

Clave 2020–12/29-4292

31 de agosto de 2020 al 12 de marzo de 2021

Responsable directo

Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas

Responsable del programa

ING. LUCILA MARGARITA CORTINA URRUTIA

Índice

Objetivos	3
Introducción	4
Problemática	5
Justificación	6
Metodología y Estrategias	7
Resultados	8
Conclusiones	9
Anexo	10

Objetivos

El objetivo general dentro del sistema de servicios sociales de la UNAM establece que el programa “*Educación Continua y a Distancia*” busca implementar registros académicos, registros administrativos de la unidad educación continua y a distancia, la realización de videoconferencias, grabación y edición de eventos presenciales y a distancia, producción de materiales para cursos en línea y divulgación científica.

Objetivos específicos

La realización de una plataforma que permita a la comunidad académica la enseñanza de distintos temas relacionados a las matemáticas y sirva como material didáctico para los docentes. Así como general los distintos contenidos disponibles en dicha plataforma.

Introducción

Gracias a los avances tecnológicos, la enseñanza se encuentra cada vez más fuertemente unida con los medios digitales, los cuales permiten realizar las actividades académicas de modos mas sencillos y eficientes. Esta transición a la digitalización es posible gracias a la implementación de herramientas didácticas realizadas por grupos de gente cuyo interés es facilitar el conocimiento y la educación para aquellos que cuenten con los medios necesarios. Este es el caso de este proyecto PAPIME y la creación de Pynoxtli, un software creado con la intención de generar modelos y resolver distintos problemas involucrados en las ciencias. El proyecto para la creación de este software no solo consiste en el mismo, si no que está conformado por un conjunto de materiales que permitan estudiar los distintos temas relacionados (Como lo son el cálculo y el álgebra lineal), todo dentro de una pagina web. Estos materiales son conformados por Notebooks, modelos 3D, videos y el software ya mencionado, así como manuales de uso entre otros.

Los medios digitales no solo nos permiten la comunicación a distancia si no que crean espacios didácticos en los cuales la enseñanza se desenvuelve de modos más creativos que alientan a los alumnos a involucrarse con el conocimiento de un modo más personal.

Problemática

Debido a la pandemia que hoy aún se encuentra imposibilitando las tareas de los alumnos y docentes en espacios públicos, las instituciones se han visto obligadas a adoptar modelos a distancia; proyectos como este, son los que permiten que se tengan experiencias más placenteras con la educación, ayudando así con el constante estrés mental que genera vivir durante un evento histórico.

El problema que se nos presenta es que el espacio digital está regido por imágenes y textos, los alumnos se encuentran constantemente teniendo que leer documentos los cuales no están siempre disponibles de modo digital, e incluso si lo están, generan un mayor desgaste al tener que forzar la vista leyendo durante horas desde una pantalla que emite luz, así que se buscaron métodos para eficientar el entendimiento de los alumnos sobre el tema en periodos más cortos de tiempo.

Otra problemática a tratar fue la de generar un espacio moderno y atractivo para los alumnos en el cual fuera cómodo estudiar y generara preferencia por sobre el resto de fuentes disponibles en línea para aprender y que realmente se le diera uso a esta plataforma.

Justificación

Hoy mas que nunca es necesario que la información presente en el internet sea confiable y útil, generada desde fuentes veraces, por eso es importante que estos temas sean divulgados desde una institución educativa tan prestigiosa como es la UNAM. Es por eso que el dominio del sitio web MACTI (En el cual está todo el contenido del proyecto) se encuentra dentro de la página oficial de la UNAM.

Para generar un espacio agradable no solo es necesaria información confiable si no también la implementación de una imagen amigable para los usuarios, la cual permita que se navegue fácilmente por los temas, es aquí donde entra la participación de gente que posea conocimiento de elementos visuales para crear una identidad. Al ser parte de una institución tan emblemática para México como la UNAM, optamos por que lo mas apropiado seria retomar los elementos característicos de distintas culturas precoloniales, siguiendo el tema establecido por el nombre del software Pynoxtli.

Metodología y Estrategia

Para resolver la problemática de los materiales, se decidió general videos informativos para introducir a los alumnos a diferentes temas y darles herramientas visuales para entender los fenómenos descritos por cada video. Estos videos se crearon por medio de guiones proporcionados por los docentes involucrados en el proyecto, los cuales utilicé para generar las imágenes correspondientes a lo descrito en cada parte, y establecer esto mediante un storyboard, una vez aprobado el storyboard por el equipo del proyecto, el video pasa a la fase de animación, en donde dibujo los materiales necesarios para cada escena, y una vez todos los elementos se encuentran listos, se sincronizan con la narración.

Por otro lado, para generar la identidad de la pagina web, generé propuestas relacionadas, la primera con el instituto de geofísica, la cual consistía en elementos naturales, y la segunda con el software Pynoxtli, conformada por una representación de Quetzalcóatl. Después de ser analizadas, el equipo concluyó que la mejor opción era la segunda propuesta, a partir de la cual generé los conceptos de las distintas ilustraciones a realizar por otra compañera dentro del proyecto.

Después de haber unificado las ideas y conceptos y creado algunos de los materiales, se realizaron dos pruebas de usuarios, en las cuales, ambos grupos de personas nos dieron su opinión al respecto de los distintos elementos presentes en la pagina y la utilidad de los materiales didácticos, los resultados indicaron que la identidad era adecuada, interesante y llamativa para una página educativa. Con esta información la pagina se continuó trabajando tanto en diseño como en contenido para crear un modelo final.

Resultados

Como resultado se obtuvo una página amigable al usuario con todos los elementos necesarios para ser utilizada incluso por docentes, la cual cumple su propósito (acorde a las pruebas realizadas a los usuarios) de facilitar el aprendizaje y ser didáctica.

Los videos han sido puestos a prueba dentro de grupos controlados que se encontraban estudiando los temas específicos durante el semestre a distancia y recibieron criticas favorables, las cuales aseguraron que estos materiales hacían mucho más ligera la introducción a los nuevos temas.

Conclusiones

La implementación de materiales de estudio no consiste únicamente en el contenido, si no el modo en el que este se presenta, todos los elementos para poder hacer posible un espacio didáctico útil nacen de la colaboración de distintas disciplinas, gracias a las cuales los alumnos, docentes y académicos encuentran espacios eficientes que permiten concentrar la atención en el conocimiento y no en resolver problemas para hacer posible el aprendizaje a distancia.

Los materiales se encuentran al alcance de cualquier persona que busque aprender, ya que todo el contenido es de libre acceso, facilitando así que mas gente se familiarice con temas complejos y especializados de una manera sencilla.

Anexo

A continuación, se encuentran muestras de los materiales generados para los videos y otras tareas realizadas dentro del servicio.

Primera propuesta para identidad de la página MACTI

Segunda propuesta para identidad de la pagina MACTI

Thumbnails para videos

Materiales utilizados en videos

Dos ecuaciones y dos incógnitas

Tres ecuaciones y tres incógnitas

Normas
 Proyecto PAPIME 101019

Dos matrices que multiplicadas den como resultado la matriz original

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{m1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & u_{23} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

A L U

Manuales de uso

¿Dónde obtengo los materiales didácticos?

El proyecto Macti cuenta con un repositorio público en Github4 al cual se puede acceder a través de la siguiente dirección: <https://github.com/jugernaut/Prometeo>. Cuando accedas a esa dirección obtendrás algo como lo que se muestra en la figura 1. Para bajar el código a tu equipo solo tienes que hacer clic en el botón verde que dice Code y elegir Download ZIP. Posteriormente, puedes descomprimir el archivo y navegar por todas las carpetas usando Jupyter Notebook.

Propuestas para ilustraciones

